

EVIPPA ACULEATA (KRONEBERG, 1875) O'RGIMCHAGINING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Baxromova Barno Xasanovna

(PhD) katta o'qituvchi

G'oziyeva Firuza Munavvarjon qizi

tayanch doktorant

Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734297>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Lycosidae oilasiga mansub *Evippa aculeata* (Kroneberg, 1875) turining morfologik belgilari, yashash muhiti, ekologik moslanishlari va bioekologik ahamiyati yoritilgan. Qurg'oqchil ekotizimlarda yashovchi ushbu tur o'ziga xos yashash tarziga ega bo'lib, biotsenozda yirtqich sifatida muhim rol o'ynaydi.

Lycosidae oilasi o'zining yerda yashovchi, faol yirtqich vakillari bilan ajralib turadi. Mazkur oilaga mansub *Evippa aculeata* turi Markaziy Osiyo mintaqasining qumli, dasht va sho'rxok hududlarida keng tarqalgan. Farg'ona janubiy va g'arbiy qismlarida, xususan, Yozyavon cho'li va vodiy dashtliklarida ko'p uchraydi.

Evippa aculeata nisbatan mayda yoki o'rta o'lchamdagi o'rgimchak bo'lib, uning tanasi qum tusli, jigarrang rangda bo'ladi. Bu ranglar unga yashirinib ov qilishda yordam beradi. Tana va oyoqlari mayda tukchalar hamda tikonchalarga ega. Turning nomida uchraydigan "aculeata" termini ham bu morfologik xususiyatni bildiradi (lotincha "tikonli" degani).

U to'r to'qimaydi va yer ostiga chuqurcha qazib yashaydi. Bu esa uni haddan tashqari yuqori harorat va yirtqichlardan himoya qilishga yordam beradi.

Tur yirtqich hisoblanadi va tunda faol hayot tarziga ega. kunduz kunlari esa tuproqdagi o'ra yoki yoriqlarda yashirinib yotadi. U faqatgina qumli muhitda emas, balki siyrak o'simlik o'sadigan biotoplarda ham uchrashi mumkin. *Evippa aculeata* asosan kichik hasharotlar bilan oziqlanadi.

Evippa aculeata tanasi zich tuk bilan qoplangan bo'lib, rangi odatda qumli yoki qo'ng'ir tusda bo'ladi, bu esa yashash muhitiga moslashuvchanlikni oshiradi. Erkaklarining tana uzunligi 6–8 mm, urg'ochilari esa 9–12 mm atrofida bo'ladi. Ko'zlari sakkizta bo'lib, uch qatorda joylashgan: yuqori qatorda ikkita yirik ko'z, o'rta qatorda to'rtta kichikroq ko'z va pastki qatorda yana ikkita yirikroq ko'z bo'ladi.

Ko'payish odatda bahor va erta yoz oylarida sodir bo'ladi. Erkaklari urg'ochilarni murakkab xulqiy harakatlar bilan jalb qiladi. Urg'ochilari odatda 40 dan 100 tagacha tuxum qo'yadiva tuxumlarini ipakdan to'qilgan maxsus pillaga

joylashtirib, uni tanasining orqa tomoniga biriktirib olib yuradi. Bu holat tuxumlar yetilishi va xavfsizligini ta'minlaydi. Inkubatsiya davridan so'ng, yangi chiqqan o'rgimchak bolalari onasining orqasida bir muddat yashab, keyinchalik mustaqil hayotga o'tadi. Bunday xatti-harakat naslni tashqi xavflardan himoyalash va yosh o'rgimchaklar omon qolishini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu Lycosidae oilasining ko'plab vakillariga xos bo'lgan biologik xususiyatdir.

Mazkur tur yirtqich sifatida zararkunanda hasharotlar sonini nazorat qilishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, qurg'oqchil va yarim cho'l zonalarining ekologik holatini baholashda bioindikator sifatida xizmat qiladi. Evippa aculeataning ekologik o'rni va moslashuvchanligi uni fundamental va amaliy tadqiqotlar uchun dolzarb ob'ektdir.

Evippa aculeata – Far'ona vodiysining yarim cho'l ekotizimlariga xos bo'lgan, ekologik moslashuvchanligi yuqori yirtqich o'rgimchak turidir. Uning morfologiyasi, yashash muhiti va ko'payish uslubi uni alohida o'rganishga arzigulik ob'ektga aylantiradi. Bu tur ekologik barqarorlikni ta'minlovchi bioindikator sifatida ham ilmiy ahamiyatga ega. Kelgusida bu turga oid ekologik va genetika tadqiqotlarini kengaytirish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baratov P., Mamatqo'lov M., Rafiqov A. O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2002. - 439 b
2. Knapp M., Řezáč M. Even the Smallest Non-Crop Habitat Islands Could Be Beneficial: Distribution of Carabid Beetles and Spiders in Agricultural Landscape. // PLOS ONE, 10 (4), (2015), e0123052.
3. Meng K., Li S., Murphy R.W. Biogeographical patterns of Chinese spiders (Arachnida: Araneae) based on a parsimony analysis of endemism. // Journal of Biogeography, 35 (7), (2008), 1241-1249.
4. Utz R.M., Hilderbrand R.H., Boward D.M. Identifying regional differences in threshold responses of aquatic invertebrates to land cover gradients. // Ecological Indicators, 9 (3), (2009), 556-567.
5. Xasanov I.A, G'ulomov P.N, Qayumov A.A. O'zbekiston tabiiy geografiyasi. Toshkent, 2009. - 162 b.
6. Кронеберг А. Пауки // А.П.Федченко Путешествие в Туркестан Известия императорского общества любителей естествознания антропологии и этнографии, Том XIX, выпуск 3, С-Петербург, Москва, 1875
7. Тыщенко В.П. Определитель пауков Европейской части СССР Определители по фауне СССР, издав. Зоол. ин-том АН СССР. Л.: Наука, 1971. - 281 с.

